

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15553397>

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИИ

Жалилов Мухиддин Халимович
«ZARMED UNIVERSITY» Самаркандский кампус

Жалилов Хусан Мухидинович
Самаркандский государственный медицинский университет

Махмудова Самира Миракикасимовна
(Студенка лечебного факультета «ZARMED UNIVERSITY»)

***Аннотация:** Ультразвуковое исследование, органов малого таза — один из ключевых методов диагностики в гинекологической практике. Оно является безопасным, неинвазивным и информативным способом выявления патологий женской репродуктивной системы. В статье рассматриваются основные показания к проведению, ультразвуковое исследование, методы его выполнения, а также возможности доплерографии для оценки кровотока. Подчеркивается значимость выбора соответствующего метода исследования в зависимости от возраста и клинической ситуации пациентки.*

***Ключевые слова;** волна, ультразвуковой излучатель, обратный пезо электрический эффект, длина волна, скорость распространения, интенсивность, механическое и тепловое действие, теневое и локальный метод исследования, доплерография, изображение, трансабдоминальное, трансвагинальное, трансректальное, трансперинеальное.*

***Abstract:** Ultrasound examination of the pelvic organs is one of the key diagnostic methods in gynecological practice. It is a safe, non-invasive and informative method for identifying pathologies of the female reproductive system. The article discusses the main indications for ultrasound examination, its methods of implementation, as well as the possibilities of Dopplerography for assessing blood flow. The importance of choosing the appropriate research method depending on the age and clinical situation of the patient is emphasized.*

Введение: Ультразвуком называются механические волны частотами от $2 \cdot 10^4$ до 10^{13} Гц. Верхний предел определяется межмолекулярными расстояниями и поэтому зависит от агрегатного состояния вещества, в котором распространяется из ультразвуковых волн. Для получения и приёма ультразвука используются устройства называемые для ультразвуковыми излучателями и приемниками. Принцип действия таких излучателей основан на явлении обратного пьезоэлектрического эффекта. Распространение ультразвуковых волн в среде обладает рядом особенностей. Вследствие малой длины волны ультразвук излучается в виде узких направленных пучков отражение ультразвуковых волн на границе раздела двух сред происходит по законам геометрической оптики.

Скорость распространения и поглощение ультразвукового существенно зависит от свойств среды.

Скорость распространения ультразвука в различных средах:

1. В воздухе 330 м/с;
2. В воде 1500 м/с²;
3. В сыворотке крови 1060-1540 м/с;
4. В костной ткани 3350 м/с;
5. В мягких тканях 1540 м/с;
6. В клетках человека колеблется приблизительно от 1490 до 1610 м/с.

Поглощение ультразвука в среде происходит по закону

$$I = I_0 e^{-\mu l}$$

Где I_0 – интенсивность ультразвука падающего на слой вещества; I – интенсивность ультразвука прошедшего слой вещества толщиной l ;

μ – коэффициент поглощения [1,2].

Основная часть: В медицине ультразвук применяется для лечения и диагностики. Ультразвуковые волны оказывают механическое и тепловое действие, на основе которого лежит ультразвуковая терапия. В диагностических целях ультразвук используют для определения положения и размеров неоднородных включений полостей, внутренних органов брюшных и грудных отделов [3,4].

В гинекологии и акушерстве различается два метода исследования: теневой и локационный. Теневой метод, основан на регистрации интенсивности ультразвука, прошедшего через исследуемый объект. При наличии внутри него неоднородностей с различными коэффициентами поглощения при регистрации зонд фиксирует звуковые тени этих неоднородностей. Локационный метод, основан на использовании одиночных импульсов, направленных на исследуемый объект, регистрация их возвращения и амплитудой ультразвуковых

волн, после отражения неоднородности исследуемого объекта. Метод ультразвуковой локации применяется для определения новообразования, отеков, положение и размеров органов в организме.

Показаниями к проведению ультразвуковое исследование, являются боли внизу живота, нарушения менструального цикла, аномалии развития органов малого таза, подозрения на новообразования и исследование плода в сроки беременности, и другие состояния. Противопоказаний к исследованию нет, что делает его доступным для широкого круга пациенток.

Основными методами ультразвукового исследование являются трансабдоминальное через переднюю брюшную стенку, трансвагинальное (через влагалище), трансректальное (через прямую кишку) и трансперинеальное (через промежность) сканирование. Выбор метода зависит от возраста, физиологических особенностей женщины и целей обследования.

Теперь поговорим о методах Узи. Трансабдоминальное сканирование выполняется через переднюю брюшную стенку и используется для общего обзора. При этом важно правильно выбрать глубину сканирования и настройки датчика, чтобы получить чёткое изображение. Для повышения детализации применяется масштабирование, а также специальные режимы, например, тканевая гармоника (ТНГ), которая улучшает качество изображения.

Более информативным методом считается трансвагинальное исследование (ТВ-УЗИ), при котором датчик вводится во влагалище, обеспечивая детальный осмотр матки, яичников и окружающих тканей. Этот метод особенно важен при диагностике небольших патологических изменений. При невозможности трансвагинального исследования, например, у девственниц, используется трансректальный доступ.

Дополнительные возможности ультразвуковое исследование предоставляет доплерография — метод определения скорости форменных элементов и оценки кровотока. Цветовое доплеровское картирование (ЦДК) помогает определить направление движения крови, а энергетическое доплеровское картирование (ЭДК) — выявить даже мелкие сосуды. Эти методы широко применяются для диагностики опухолевых процессов и оценки функционального состояния репродуктивных органов. Во время исследования врач оценивает состояние внутренних половых органов в зависимости от возраста и фазы менструального цикла. Если обнаружено патологическое образование, определяется его принадлежность к определенному органу, а также характер — доброкачественности или злокачественности новообразования. Для получение более точного диагноза могут использоваться доплеровские методы, позволяющие изучить кровотоки в исследуемых органах и тканях.

Заключение. Таким образом, УЗИ органов малого таза — это важный диагностический инструмент, позволяющий своевременно выявлять патологии и контролировать состояние женской репродуктивной системы. Его применение помогает врачам эффективно диагностировать заболевания и назначать необходимое лечение.

Литература

1. М.Х. Жалилов. А.А. Абдурашидов. “Физиотерапия в акушерстве гинекологии” "Scholarly volume 2. Issue 5, ISSN 2181-4147 2024/5 February 18-22.
2. А.Н. Ремезов, А.Т. Максина, А.Я. Патапенко, “ Медицинская и биологическая физика” ДОРФА. Москва 2011. с-559.
3. М.Х. Жалилов, Ф.А, Темиров. “Роль физиотерапии в акушерстве и гинекологии” Тавлим иноватсияси ва инженерияси. Vol. 21. №1 (2024) 2000-2006.
4. Ш.Н. Худойкулова, М.Х. Жалилов, Ш.Ж. Ахмедова. “Акушерлик ва гинекологик Касалликларни даволашда физиотерапевтик табсирларни урни – экономика и социум” №12 (127) 2024. W.W.W. iurp.ru.
5. Жалилов М.Х. Хамраев Ж.Х., М.Н.Ахроров " Техника ва методика гальванизация" Материалы международной научно-практической конференций, Самарканд -2020.